

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: REFLEXÕES EM UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

TEACHING INTERNSHIP IN HIGHER EDUCATION: REFLECTIONS ON A POSTGRADUATE COURSE

PASANTÍA DOCENTE EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR: REFLEXIONES EN UN CURSO DE POSGRADO

Saulo Macedo de Oliveira ¹
Shirley Patrícia Nogueira de Castro e Almeida ²
Viviane Bernadeth Gandra Brandão ³

Manuscrito submetido em: 31 de janeiro de 2025.

Revisado em: 06 de março de 2025.

Aprovado em: 07 de junho de 2025.

Resumo

O objetivo deste artigo é apresentar um relato acerca do estágio de docência, realizado no Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em: Alfabetização, Letramento e Linguagem Matemática, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual de Montes Claros, na disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática na Educação de Crianças, ministrada no período de 09 de agosto a 18 de outubro de 2024. Apresentamos, de maneira reflexiva, três categorias que abarcaram a experiência no estágio supervisionado, quais sejam: Planejamento/Preparação de Aulas; Observação de Aulas Teóricas e/ou Práticas e Prática de Ensino. Os resultados deixam entrever a importância de discutirmos a necessidade de integrar teoria e prática no contexto do Ensino Superior, evidenciando como o estágio de docência oportuniza ao estagiário um espaço propício para aplicar conhecimentos assim como construir novos, além da promoção da reflexão crítica e da construção da identidade docente.

Palavras-chave: Anos Finais do Ensino Fundamental; Educação Infantil; Educação Matemática; Ensino Superior; Estágio de Docência.

Abstract

The aim of this article is to present a report on the teaching internship carried out on the *Lato Sensu* Postgraduate Course in: Literacy, Lettering and Mathematical Language, of the Postgraduate Program in Education, of the State University of Montes Claros, in the subject Fundamentals and Methodology of Mathematics in the Education of Children, taught from August 9 to October 18,

¹ Mestrando em Educação pela Universidade Estadual de Montes Claros. Licenciado em Matemática pela Unimontes. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8183-149X> Contato: saulomacedo308@gmail.com

² Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Montes Claros. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4785-7963> Contato: shirley.almeida@unimontes.br

³ Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Montes Claros. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Serviço Social.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5237-4504> Contato: viviane.brandao@unimontes.br

2024. We present, in a reflective manner, three categories that encompassed the supervised internship experience, namely: Lesson Planning/Preparation; Observation of Theoretical and/or Practical Lessons and Teaching Practice. The results show the importance of discussing the need to integrate theory and practice in the context of higher education, highlighting how the teaching internship provides trainees with a space to apply knowledge and build new ones, as well as promoting critical reflection and the construction of a teaching identity.

Keywords: Final Years of Elementary School; Early Childhood Education; Mathematics Education; Higher Education; Teaching Internship.

Resumen

El objetivo de este artículo es presentar un informe sobre la pasantía docente realizada en el Curso de Postgrado *Lato Sensu* en: Alfabetización, Letra y Lenguaje Matemático, del Programa de Postgrado en Educación, de la Universidad Estadual de Montes Claros, en la asignatura Fundamentos y Metodología de la Matemática en la Educación Infantil, impartida del 09 de agosto al 18 de octubre de 2024. Presentamos, de forma reflexiva, tres categorías que englobaron la experiencia de la pasantía supervisada, a saber: Planificación/Preparación de Clases; Observación de Clases Teóricas y/o Prácticas y Práctica Docente. Los resultados muestran la importancia de discutir la necesidad de integrar teoría y práctica en el contexto de la educación superior, destacando cómo la pasantía docente proporciona a los pasantes un espacio propicio para aplicar conocimientos y construir otros nuevos, además de promover la reflexión crítica y la construcción de una identidad docente.

Palabras clave: Últimos Años de Primaria; Educación Infantil; Educación Matemática; Educación Superior; Pasantía Docente.

Reflexões Iniciais

Nas palavras de Silva e Gaspar (2018, p. 206, grifo das autoras), o estágio supervisionado é um espaço de aprendizagem sobre/da profissão docente e de construção da identidade profissional, sendo compreendido como um “campo de conhecimento e a ele deve ser atribuído um estatuto epistemológico indissociável da prática, concebendo-o como *práxis*”. Nesse sentido, é possível defini-lo, também, como uma investigação que amalgama a reflexão e a intervenção em questões educacionais.

Sob essa perspectiva, o estágio supervisionado se destaca por estar inserido no ambiente acadêmico e, ao mesmo tempo, se estender para o universo profissional (Santos, 2023; Pereira, 2021), favorecendo a *práxis*, entendida por nós como a conexão entre a teoria, a prática e o contexto. Encarar o estágio como o espaço para essa integração significa vê-lo como uma oportunidade de reflexão sobre o aprendizado num espaço institucional acadêmico, a partir das experiências adquiridas ao longo da disciplina no curso de atuação.

Para tal, é preciso compreender o “estágio como uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos estudantes e da sociedade” (Pimenta; Lima, 2004, p. 34). Ou seja, trata-se de um movimento dinâmico e reflexivo que envolve diversas práticas de ensino, configurando-se como um processo contínuo de construção e transformação da identidade docente ao longo da trajetória profissional.

No contexto de um Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu*, o estágio docente está diretamente relacionado ao desenvolvimento da pedagogia universitária, pois visa integrar teoria e prática na formação continuada professores. Segundo Almeida e Pimenta (2014), a pedagogia universitária é vista como um campo que vai além da aplicação de técnicas de ensino, buscando também a construção de uma postura crítica e reflexiva sobre as metodologias de ensino, a relação entre o saber e o sujeito que aprende, e as condições que envolvem a aprendizagem no contexto universitário. Dessa forma, o estágio se configura como um espaço para o desenvolvimento de uma pedagogia crítica e consciente do papel do docente na Educação Superior.

Portanto, este artigo tem por objetivo apresentar um relato acerca do estágio de docência, realizado no Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em: Alfabetização, Letramento e Linguagem Matemática, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual de Montes Claros, na disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática na Educação de Crianças, ministrada no período de 09 de agosto a 18 de outubro de 2024.

O relato é “detalhado, uma exposição escrita de uma atividade prática” (Brasileiro, 2022, p. 217), trata-se de um “exercício de escrita autoral, de pensar sobre as certezas e abandoná-las, de se reinventar como docente com um olhar sensível, interpretativo para tudo que é complexo, de ressignificar a posição como agente transformador” (Santos et al., 2024, p. 36).

Durante o estágio supervisionado neste curso, reflexões e práticas emergiram dessa experiência, dentre as quais se destacam: as Tendências Atuais para o Ensino da Matemática; práticas voltadas à Geometria nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; diálogo sobre a Formação de Professores e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC); as práticas de ensino na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; discussões sobre o letramento matemático e reflexões sobre a BNCC de Matemática.

Aspectos Metodológicos

Para Oliveira (2024), ao entender o relato de experiência como uma forma escrita de compartilhar vivências, que pode contribuir para a geração de conhecimentos, destaca-se a relevância da discussão acerca do conhecimento construído por meio da experiência. Segundo o autor, o relato de experiência é uma modalidade de produção de conhecimento, cujo conteúdo aborda uma vivência acadêmica e/ou profissional, inserida em um dos pilares da formação universitária – ensino, pesquisa e extensão.

Sendo assim, a experiência relatada neste artigo foi concretizada no âmbito do Mestrado em Educação⁴, na disciplina do Programa intitulada Trabalho e Estágio de Docência: Teoria e Prática, e a prática desse estágio foi realizada no Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em: Alfabetização, Letramento e Linguagem Matemática, na disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática na Educação de Crianças. Quanto aos instrumentos de coleta de dados para essa escrita, foram utilizadas as observações, discussões e reflexões geradas por meio das aulas, e também das práticas realizadas em sala de aula e fora dela.

Tecendo a Experiência

Para contemplar os requisitos práticos, sob a supervisão da professora orientadora, o estágio supervisionado na disciplina do curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* ofereceu uma vivência prática na atuação como docente no Ensino Superior, possibilitando a aplicação dos conhecimentos teóricos construídos ao longo da formação.

Estar presente ao lado das pós-graduandas foi além de uma formalidade para o cumprimento dos créditos necessários à conclusão do Mestrado. Tratou-se de um processo de (re)encontro com experiências e desafios, em que esses momentos se conectaram e, juntos, puderam abrir caminhos para uma nova compreensão e reinterpretação da própria trajetória formativa.

⁴ Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual de Montes Claros.

A seguir, para compor a tessitura dessa experiência, apresentaremos o relato, de forma reflexiva⁵, em três subseções, quais sejam: Atividades de Planejamento/Preparação de Aulas; Atividades de Observação de Aulas Teóricas e/ou Práticas; e as Atividades relacionadas à Prática de Ensino. Mas antes, apresentaremos o cronograma das aulas no Quadro 1, juntamente com uma descrição das atividades desenvolvidas e a carga horária de cada uma.

Quadro 1 – Cronograma de atividades no Estágio de Docência.

Data	Atividade	Carga horária
09/08/2024	Observação Participante: Seminários sobre as Tendências Atuais para o Ensino da Matemática com práticas	4h/a
10/08/2024	Observação Participante: Seminário sobre as Tendências Atuais para o Ensino da Matemática com uma prática	7h/a
13/08/2024	Planejamento do Minicurso: “Geometria nos Anos Iniciais: processos de ensino e de aprendizagem”	2h/a
16/08/2024	Observação Participante: Roda de Conversa: “Diálogos sobre Formação de Professores e BNCC” Debate: BNCC de Matemática para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental	4h/a
17/08/2024	Observação Participante: Conteúdos e práticas de ensino de Matemática na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	7h/a
20/08/2024	Aplicação do Minicurso: “Geometria nos Anos Iniciais: processos de ensino e de aprendizagem” no VIII Congresso Nacional de Educação e Formação Docente	3h/a
23/08/2024	Planejamento de Aula	4h/a
24/08/2024	Regência de Aula: aplicação da “Sequências Manipulativas com Motivos Pré-Definidos” e da “Oficina: Trabalhando com Calculadora nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”	7h/a
10/09/2024	Planejamento do Minicurso: “Projetos de Pesquisa - Contexto e Elaboração”	2h/a
25/09/2024	Aplicação do Minicurso: “Projetos de Pesquisa - Contexto e Elaboração” no 2º Congresso Internacional de Educação e Inovação da Unimontes	3h/a
27/09/2024	Planejamento de Aula	4h/a
28/09/2024	Seminário ⁶ : “Letramento Matemático”	7h/a
18/10/2024	Regência de Aula: “Sequência Didática com as Unidades Temáticas de Matemática da BNCC”	4h/a
Carga Horária Total do Estágio de Docência		58 h/a

Fonte: elaboração pelos autores.

⁵ Compreendemos a reflexão como “a imersão consciente do homem no mundo da sua experiência, um mundo carregado de conotação, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, interesses sociais e cenários políticos. Reflectir, portanto, traz o elemento da inflexão consciente na prática. A reflexão dá-se entre o pensamento e a acção, dentro das próprias relações sociais, interferindo nas práticas” (Nunes, 2002, p. 2).

⁶ Seminário baseado na bibliografia: Giordano, Gaspar e Farves (2024).

As atividades realizadas consistiram em: Observação Participante/Seminário/Debate/Roda de Conversas, em que foram observadas as aulas, as discussões realizadas, as práticas feitas, assim como a participação ativa do estagiário nesses momentos; Planejamento de Aula/Minicurso/Sequência Didática⁷, sob supervisão da professora orientadora, foi realizado o planejamento das aulas e dos minicursos ministrados por ambos; Regência de Aula/Aplicação do Minicurso, quando, nesses momentos, foi dada a oportunidade ao estagiário de atuar/mediar as atividades planejadas e propostas anteriormente.

Planejamento/Preparação de Aulas

De acordo Leal (2005, p. 2), planejar é a “previsão sobre o que irá acontecer, é um processo de reflexão sobre a prática docente, sobre seus objetivos, sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu. Por fim, planejar requer uma atitude científica do fazer didático-pedagógico”. O processo de planejamento das aulas e das atividades foi, sem dúvida, um dos momentos mais importantes durante a participação no estágio supervisionado.

Desde o início, as discussões sobre o planejamento nos revelavam que ele não seria uma tarefa isolada, mas uma experiência colaborativa, que envolvia tanto o estagiário quanto as professoras das disciplinas – também coautoras deste manuscrito. Esse trabalho conjunto refletiu a ideia de que o planejamento não deve ser algo rígido ou imposto, mas um espaço de troca e construção compartilhada, onde as partes envolvidas contribuem com suas experiências e saberes.

Consoante Gil (2009), o planejamento cooperativo resulta em uma atividade em grupo, em que professores juntos congregam esforços para estabelecerem pontos de vista comuns de ação, com propósitos e resultados semelhantes e válidos para os estudantes.

⁷ Para Zabala (1998, p. 18), sequência didática é “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos alunos”.

O envolvimento com a elaboração dos planos de aula, oficinas e sequências de atividades foi mais do que uma formalidade acadêmica. Foi um processo de imersão no campo do Ensino Superior e, conjuntamente, uma oportunidade de refletir sobre a prática docente e sobre a própria identidade como professor. Pimenta e Lima (2004, p. 63) evidenciam que “a identidade vai sendo construída com as experiências e a história pessoal, no coletivo e na sociedade”.

Esse exercício de planejar, de maneira colaborativa, permitiu ao estagiário não apenas se apropriar de conteúdos e metodologias, mas também desenvolver uma visão crítica sobre os desafios e as possibilidades que surgem ao ensinar, especialmente em contextos tão específicos: a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental⁸ – área que, até então, era desconhecida para o estagiário.

Esse contexto, além de ser novo para o mestrando que estava estagiando, implicava uma abordagem pedagógica diferente daquela para a qual estava habilitado. A orientação da professora, portanto, foi crucial para superar as dificuldades e esclarecer as dúvidas que surgiam ao longo do caminho. Ela não apenas o guiou sobre como planejar e aplicar as atividades, mas também o ajudou a entender as especificidades de cada abordagem didática, discutindo os objetivos, as metodologias e os recursos mais adequados para as aulas.

Um dos pontos mais significativos desse processo foi o desenvolvimento de materiais didáticos⁹ e a seleção da bibliografia que orientaria as atividades. Esse trabalho exigiu um cuidado sobre o conteúdo e a forma como ele seria apresentado, respeitando as idiosincrasias do público-alvo.

O planejamento de aulas e atividades não é uma tarefa simples, mas um trabalho que exige sensibilidade, reflexão e, acima de tudo, compromisso com a formação integral dos estudantes. Além disso, e por se tratar de uma formação continuada, é necessário se atentar para a possibilidade de as pós-graduandas levarem tais atividades para a sua prática pedagógica.

⁸ As 29 pós-graduandas, participantes da disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática na Educação de Crianças, são pedagogas e atuam na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

⁹ Todo material didático desenvolvido durante o estágio supervisionado, para regência de aulas, consta nos apêndices deste artigo.

O ato de planejar se mostrou uma experiência relevante, não apenas pela sua importância prática no dia a dia das aulas, mas pela oportunidade da imersão na dinâmica do Ensino Superior. Mais do que ensinar, foi também um momento de aprender a ensinar, de questionar as próprias práticas e de construir uma identidade docente consciente dos desafios que o campo impõe.

Observação de Aulas Teóricas e/ou Práticas

As aulas, com a participação ativa do estagiário nas discussões, foram observadas nas sextas-feiras, no período noturno, e aos sábados, no período diurno. O processo de imersão nas cinco aulas, que somaram 29 horas de observação e participação, permitiu uma oportunidade de acompanhar de perto as dinâmicas da sala de aula e, ao mesmo tempo, de se envolver nas discussões que se sucediam. Trouxe uma perspectiva mais ampla e realista sobre os desafios e as riquezas do trabalho pedagógico no Ensino Superior.

O primeiro tema apresentado pelas pós-graduandas, na primeira aula de observação do estagiário, foi sobre as Tendências Atuais para o Ensino da Matemática, um assunto relevante para a formação de professoras que ensinam a Matemática. As pós-graduandas, responsáveis pela condução das aulas, trouxeram as tendências¹⁰ pedagógicas contemporâneas para o ensino dessa disciplina.

A metodologia de apresentação, por meio de mapas conceituais, foi uma estratégia que se mostrou eficaz. Ao organizar as tendências em uma estrutura com palavras-chave e conceitos, utilizando da fala e discussão para aprofundar o tema, facilitou e objetivou a compreensão do conteúdo, permitindo que os participantes visualizassem não apenas as características de cada tendência, mas também as relações entre elas, algo pontuado posteriormente pelas próprias pós-graduandas.

Essa abordagem ajudou na reflexão crítica sobre como essas tendências poderiam ser aplicadas no contexto dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil, o que, para o estagiário, foi uma oportunidade de ampliar seu entendimento sobre os

¹⁰ As Tendências Atuais para o Ensino da Matemática abordadas por elas foram: História da e na Matemática, Resolução de Problemas, Jogos e Brincadeiras, Literatura Infantil, Filosofia da Educação Matemática, Etnomatemática, Modelagem Matemática e Novas Tecnologias.

diferentes níveis e abordagens das tendências metodológicas para o ensino da Matemática.

Além disso, o momento da roda de conversa sobre a BNCC da Matemática nos Anos Iniciais, numa visão freiriana, se revelou uma reflexão importante. A discussão sobre o documento normativo não só possibilitou uma análise crítica de suas diretrizes, mas também trouxe à tona a importância de compreender a BNCC não apenas como um documento normativo, mas como um guia *suleador*¹¹, sujeito à interpretação e adaptação de acordo com as realidades e necessidades de cada sala de aula. A troca de ideias e experiências entre os participantes da roda de conversa permitiu que o estagiário compreendesse a BNCC como um marco de referência que deve ser interpretado de forma crítica, sempre em sintonia com as especificidades do grupo de estudantes com o qual o professor convive diariamente.

Nas últimas aulas de observação, o seminário sobre letramento matemático proporcionou um momento de aprendizado teórico e prático. O letramento matemático, como uma das habilidades para o desenvolvimento intelectual dos estudantes, ganhou uma nova dimensão durante a discussão. O seminário trouxe questões sobre como o ensino da Matemática pode ajudar a construir uma cidadania mais crítica e atuante, ao desenvolver habilidades de raciocínio lógico, argumentação e leitura matemática do mundo, tornando a Matemática, mais uma vez, uma ferramenta para a formação integral dos estudantes.

Ao observar essas aulas e se envolver nas discussões, o estagiário teve a oportunidade de entrever as interações entre os participantes. A troca constante de ideias e experiências revelou a importância de criar um ambiente na sala de aula em que a colaboração, o diálogo e a criticidade são importantes para a aprendizagem. Foi possível

¹¹ Para Malheiros e Forner (2020, p. 5, grifos dos autores), “a BNCC tem como proposta nortear a conduta do professor em sua sala de aula, no contexto da Educação Básica. Esse termo, na visão de Paulo Freire, tem conotação ideológica, herança colonial, visto que indicava o mutismo e a dependência nacional com relação ao então chamado Primeiro Mundo. Para ele, a ideia de *nortear* significava dependência do sul em relação ao norte, ou dos menos favorecidos aos mais favorecidos. Para isso, criou o termo *sulear*”. Portanto, o termo *sulear* vai de encontro à ideologia do termo *nortear*, sendo o norte: acima, superior; e o sul: abaixo, inferior, dando visibilidade ao sul como uma forma de contrapor a lógica eurocêntrica dominante, na qual o norte é dado como referência mundial.

verificar como diferentes metodologias podem ser eficazes para promover a interação e a aprendizagem dos estudantes. Quando as metodologias são intencionalmente planejadas e articuladas ao contexto em que estamos inseridos, elas se tornam ferramentas propícias para o aprendizado, que vai além de técnicas de ensino e da educação instrumentalista.

Prática de Ensino

As aulas ministradas pelo estagiário durante a regência no estágio supervisionado representam um marco importante em sua trajetória de formação docente, pois proporcionaram não apenas a oportunidade de compartilhar conceitos, mas também de refletir sobre as possibilidades de utilizar diferentes práticas pedagógicas. Ao todo, as aulas somaram 11 horas, distribuídas entre duas atividades principais: as “Sequências Manipulativas com Motivos Pré-Definidos” e a “Oficina: Trabalhando com Calculadora nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, além da aplicação da “Sequência Didática com as Unidades Temáticas de Matemática da BNCC”.

Cada uma dessas atividades foi pensada cuidadosamente, de forma a explorar diferentes conceitos da Matemática, e a maneira como foram conduzidas reflete o aumento na compreensão do estagiário sobre o papel da prática docente, especialmente na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

No caso das Sequências Manipulativas com Motivos Pré-Definidos, para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tínhamos que realizar atividades em que os materiais manipulativos – objetos concretos utilizados para facilitar a compreensão de conceitos de Matemática – estivessem organizados de maneira estratégica. A escolha por utilizar materiais manipulativos, com a definição prévia dos objetos que seriam usados nas sequências, visava promover uma experiência mais concreta para os estudantes. O estagiário, ao realizar essa atividade com as pós-graduandas, pôde verificar como esses recursos tornam a Matemática mais acessível e interessante, especialmente para os estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que eram o foco da sequência elaborada/planejada.

A oficina com calculadora nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental foi um momento de reflexão entre os participantes. Inicialmente, houve uma discussão acerca de quando utilizá-la para fins pedagógicos e com qual intencionalidade, buscando na calculadora uma ferramenta para o auxílio nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática. Concluímos que a calculadora não é uma ferramenta que deve ser excluída desses processos, mas sim, integrada às aulas de maneira estratégica.

A BNCC refere-se à calculadora como um recurso que deve estar presente nas aulas de Matemática, entretanto, é necessário que esteja integrada às “situações que propiciem a reflexão, contribuindo para a sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos” (Brasil, 2018, p. 296). Desse modo, o professor deve utilizá-la sempre que achar pertinente para o aprendizado do estudante, com objetivo claro e intencional, permitindo-o assimilar por meio do uso da calculadora os conceitos abordados. Assim sendo, o que está proposto no documento normativo vai ao encontro do que foi discutido em sala de aula com as pós-graduandas.

Durante a oficina, o estagiário abordou as operações básicas – soma, subtração, multiplicação e divisão – e também estimulou a realização de operações por estimativas, cálculo mental ou com o uso da calculadora. O objetivo era mostrar que esta, quando utilizada estrategicamente e com intencionalidade pedagógica, pode ser uma aliada nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática. Ao observar o engajamento das pós-graduandas, foi possível perceber a importância de criar um ambiente de aprendizagem em que a tecnologia não seja vista como uma ameaça ou um substituto, mas como um recurso adicional, que pode tornar o aprendizado mais fluido.

Já a última regência foi permeada por uma atividade diferente, que trouxe um novo elemento à prática do estagiário: a visita guiada ao Museu Regional do Norte de Minas, localizado em Montes Claros, Minas Gerais. Essa visita, e posteriormente a aplicação de uma sequência didática com o tema “Uma Noite no Museu”, se concretizou em um exemplo de como a Matemática pode ser integrada a diferentes áreas do conhecimento e aplicada em contextos fora da sala de aula. Ao levar as pós-graduandas ao museu, o estagiário teve a oportunidade de conectar os conceitos matemáticos com objetos históricos, obras de arte, exposições e outros elementos do espaço cultural local.

A proposta foi trabalhar as cinco Unidades Temáticas de Matemática da BNCC, quais sejam: Números, Álgebra, Grandezas e Medidas, Geometria e Probabilidade e Estatística, com foco nas habilidades de aprendizagem do quarto ano do Ensino Fundamental, promovendo uma reflexão sobre a Matemática presente em nossa realidade e no cotidiano. A socialização dessa experiência no contexto do museu foi uma forma de tornar a Matemática mais viva, simultaneamente à ampliação da compreensão das pós-graduandas sobre como os conceitos matemáticos podem ser aplicados fora do ambiente escolar.

A relação entre o estagiário e as pós-graduandas foi uma das partes mais enriquecedoras dessa experiência. As posturas de colaboração, interlocução e engajamento permitiram que o estagiário desenvolvesse ainda mais sua identidade como docente. Essa interação durante a regência também foi enriquecida pela presença constante da professora da disciplina, que ofereceu suporte e direcionamento durante as atividades, o auxiliando na compreensão dos aspectos teóricos e pedagógicos que permeavam nossas escolhas metodológicas e práticas de ensino.

Resultados e Discussão

A fim de explorar as diferentes formas de experiência na educação, nas palavras de Larrosa (2011), o autor argumenta que o termo “experiência” é frequentemente utilizado sem uma compreensão aprofundada de seu verdadeiro significado e da relevância de suas dimensões teóricas, críticas e práticas. Nesse contexto, o autor define a experiência como um processo dinâmico, que envolve um movimento de ida e volta:

um movimento de ida porque a experiência supõe um movimento de exteriorização, de saída de mim mesmo, de saída para fora, um movimento que vai ao encontro com isso que passa, ao encontro do acontecimento. É um movimento de volta porque a experiência supõe que o acontecimento afeta a mim, que produz efeitos em mim, no que eu sou, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu sei, no que eu quero, etc (p. 6).

Este texto compartilha a experiência vivida em um curso de Pós-Graduação *Lato Sensu*, destacando os processos de planejamento e execução das atividades. Nesse contexto, o conceito de experiência de Larrosa (2011) se apresenta como um referencial importante, que permite um movimento de idas e vindas.

Como mencionado, o “movimento de ida” refere-se ao momento inicial de interação com as pós-graduandas e às atividades propostas, envolvendo o processo de conhecer, apropriar-se e se abrir para o novo. Esse primeiro passo é fundamental, pois nos proporciona não apenas o contato com os conteúdos, mas também a oportunidade de refletir sobre nossas próprias práticas pedagógicas. Ao nos depararmos com novas abordagens e metodologias que outrora não havíamos realizado, temos a chance de revisar e questionar concepções anteriores, o que enriquece nosso percurso formativo.

O “movimento de volta”, que complementa essa experiência, ocorre quando o estagiário retorna às suas reflexões, avaliando e reinterpretando o que aprendeu com a prática. Esse ciclo contínuo de idas e vindas favorece um processo de autoavaliação e aprimoramento, essencial para o desenvolvimento das competências pedagógicas. Dessa forma, a experiência vivenciada vai além da execução das oficinas, observação e regência de aulas, transformando-se em um espaço de formação crítica, onde teoria e prática se confluem em um processo de aprendizado.

Durante a aplicação das oficinas pedagógicas na regência, ficou claro o entusiasmo e o envolvimento das pós-graduandas nas atividades propostas. As abordagens adotadas se distanciaram dos métodos tradicionais de ensino¹², despertando o interesse, a participação ativa, e também possibilitando a elas adaptarem essas práticas nos espaços escolares em que atuam.

Reflexões Finais

A experiência aqui relatada, nas suas idas e vindas, nos guiou pelo objetivo de apresentar um relato acerca do estágio de docência, realizado no Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em: Alfabetização, Letramento e Linguagem Matemática, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual de Montes Claros, na disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática na Educação de Crianças, ministrada no período de 09 de agosto a 18 de outubro de 2024.

¹² Consoante Oliveira e Lopes (2023, p. 2), o ensino tradicional é “um ensino no qual o professor privilegia a aula expositiva tornando assim o estudante um memorizador de conteúdos, impossibilitado de agir e pensar criticamente”.

A experiência do estágio de docência representou um momento importante no processo formativo do estagiário, ao experienciar a docência no Ensino Superior. Foi muito mais do que um requisito acadêmico, foi uma imersão em um processo de autodescoberta profissional, possibilitando vivenciar, refletir e aperfeiçoar sua prática docente. Foi uma experiência transformadora, que não só acrescentou aos conhecimentos acadêmicos, mas também fortaleceu a identidade de educador.

Concluindo, este trabalho relata a experiência num estágio de docência no Ensino Superior, permeado pela aplicação prática de propostas pedagógicas. As reflexões delineadas em todo o texto buscam não apenas resumir a jornada acadêmica dessa experiência, mas também fornecer subsídios que possam *sulear* futuras práticas pedagógicas. Acreditamos que, ao manter um compromisso contínuo com a criticidade, a leitura da realidade em que estamos inseridos e o diálogo, lograremos êxito de contribuir para a formação de estudantes autônomos e críticos, na busca pela construção do seu conhecimento.

Referências

ALMEIDA, M. I.; PIMENTA, S. G. Pedagogia universitária – Valorizando o ensino e a docência na universidade. **Revista Portuguesa de Educação**, v.27, n.2, p.7-31, 2014. DOI: <https://doi.org/10.21814/rpe.6243>.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

BRASILEIRO, A. M. M. **Como produzir textos acadêmicos e científicos**. São Paulo: Contexto, 2022.

GIL, A. C. **Didática do ensino superior**. São Paulo: Atlas 2009.

GIORDANO, C; GASPAR, J. C. G.; FARVES, A. M. P. (Org.). **Letramento matemático: desafios e possibilidades no período pós-pandemia**. Nova Xavantina: Pantanal, 2024.

LARROSA, J. Experiência e Alteridade em Educação. **Revista Reflexão e Ação**, v.19, n.2, p.4-27, 2011. DOI: <https://doi.org/10.17058/rea.v19i2.2444>.

LEAL, R. B. Planejamento de ensino: peculiaridades significativas. **Revista Iberoamericana de Educación**, v.37, n.3, p.1-7, 2005. DOI: <https://doi.org/10.35362/rie3732705>.

MALHEIROS, P. S.; FORNER, R. Um olhar freireano para a Base Nacional Comum Curricular de Matemática. **Olhar de Professor**, v.23, p.1-14, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5212/OlharProfr.v.23.2020.16225.209209229410.0828>.

NUNES, L. J. R. A reflexão na prática docente: alguns limites para a sua efetivação. O caso da informática na educação. **Revista Iberoamericana de Educación**, v.29, n.1, p.1-8, 2002. DOI: <https://doi.org/10.35362/rie2913071>.

OLIVEIRA, S. M.; LOPES, R. O Júri Simulado como metodologia ativa no curso de Licenciatura em Matemática. **Educação Matemática Debate**, v.7, n.13, p.1-17, 2023. DOI: <https://doi.org/10.46551/emd.v7n13a13>.

OLIVEIRA, S. M. A Educação Matemática Crítica em uma turma do “Novo” Ensino Médio. **Revista de Investigação e Divulgação em Educação Matemática**, v.8, n.1, p.1-17, 2024. DOI: <https://doi.org/10.34019/2594-4673.2024.v8.43811>.

PEREIRA, A. C. R. Um relato de experiência sobre o estágio supervisionado na Educação de Jovens e Adultos: e a didática com isso? **Cenas Educacionais**, v. 4, p. 1-16, 2021. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/9539>

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. **Estágio e docência**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2004.

SANTOS, E. A. A Significação da atividade pedagógica no estágio curricular supervisionado em instituições não-escolares. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e16345, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14175834>

SANTOS, A. P. S.; OLIVEIRA, E. N. C.; ALMEIDA, S. P. N. C.; AMORIM, M. M. T.; SANTOS, F. A. Didática no Ensino Superior: A Importância do Estágio em Docência no curso de Filosofia. **Revista Multifaces**, v.6, n.1, p.35-45, 2024. DOI: <https://doi.org/10.29327/2169333.6.1-5>.

SILVA, H. I.; GASPAR, M. Estágio supervisionado: a relação teoria e prática reflexiva na formação de professores do curso de Licenciatura em Pedagogia. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v.99, n.251, 2018. DOI: <https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.99i251.3093>.

ZABALA, A. **A Prática Educativa**: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

APÊNDICES

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – CONTAS DE TRÊS CORES

Sequências com motivos pré-definidos: o que são?

Sequências com motivos pré-definidos referem-se a padrões que seguem uma regra ou esquema específico, que é estabelecido com antecedência. Esses motivos podem ser matemáticos, algorítmicos ou estéticos e são usados para gerar ou analisar sequências de números, objetos ou eventos.

Materiais necessários: cordão, 4 contas vermelhas, 3 contas verdes, 3 contas amarelas e tarefa impressa.

Você irá construir um fio de contas. Coloque uma conta **VERMELHA**, uma **VERDE**, uma **AMARELA**, uma **VERMELHA**, uma **VERDE**, uma **AMARELA** e uma **VERMELHA** até completar 10 contas.

- Se você fosse continuar o fio de contas, qual seria a cor da próxima conta? Como você sabe disso?
- Qual é o motivo da sequência?
- Qual seria a cor da 20ª conta? Como você sabe disso?
- Qual seria a cor da 31ª conta? Como você sabe disso?
- Como eu posso fazer para saber a cor de uma conta em uma posição qualquer?
- Paula é uma aluna do 5º ano. Ela disse que a cor da conta tem relação com a tabuada do 3. O que você sabe disso?

OFICINA: TRABALHANDO COM A CALCULADORA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo Geral:

- Favorecer a busca e percepção de regularidades matemáticas e o desenvolvimento de estratégias para a resolução de situações-problema utilizando a calculadora.

Objetivos Específicos:

- Utilizar as funções da calculadora em operações, como adição, subtração, multiplicação e divisão;
- Compreender como a calculadora pode ser usada para resolver problemas matemáticos, facilitando os cálculos e verificando soluções de cálculos mentais, estimativas e arredondamentos, melhorando a compreensão de conceitos matemáticos e desenvolvendo habilidades práticas por meio da aplicação desta tecnologia no suporte à resolução de questões matemáticas em diversos contextos.

Unidade Temática: Números**PARTE 1**

Materiais Necessários: Calculadora simples, lápis, borracha e oficina impressa.

ATIVIDADE 1

Habilidade BNCC: (EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.

1) Digite na calculadora o número 3.754. Partindo sempre desse número, com apenas um cálculo, faça aparecer no visor o número indicado em cada item abaixo. Anote o cálculo realizado em cada caso.

- a) 3.000 b) 3.054 c) 3.700 d) 50 e) 704

2) Faça aparecer no visor da calculadora o número 4.567 usando apenas as teclas de +, -, 1 e 0. Anote todos os cálculos que você realizar.

3) Você vai transformar números em outros, fazendo cálculos na calculadora. Depois, vai comparar suas respostas com as respostas de um colega, verificando se há mais de uma forma de resolver cada desafio. Obtenha o número que aparece na segunda coluna do quadro, fazendo um ou mais cálculos. Preencha a terceira coluna, mostrando como você resolveu cada item.

ESCREVA NO VISOR	TRANSFORME EM...	SEUS CÁLCULOS
156	150	
156	56	
156	6	
156	106	
156	2.156	

ATIVIDADE 2

Habilidade BNCC: (EFo2MAo1) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem das centenas) pela compreensão de características do sistema de numeração decimal.

1) Utilizando a calculadora, realize os cálculos e complete a tabela abaixo:

COLUNA 1	COLUNA 2	COLUNA 3
$33 \times 10 =$	$33 \times 100 =$	$33 \times 1.000 =$
$24 \times 10 =$	$24 \times 100 =$	$24 \times 1.000 =$
$56 \times 10 =$	$56 \times 100 =$	$56 \times 1.000 =$
$79 \times 10 =$	$79 \times 100 =$	$79 \times 1.000 =$

- O que os resultados da coluna 1 têm em comum?
- E os da coluna 2?
- E os da coluna 3?
- Escreva o que você descobriu (ou já sabia): o que acontece com o número quando o multiplicamos por 10?
- O que acontece com o número quando o multiplicamos por 100?
- O que acontece quando multiplicamos um número por 1.000?

2) Descubra qual número está faltando em cada caso e registre nas lacunas. Somente depois de preencher as lacunas, confira se acertou usando a calculadora.

- $123 \times \underline{\hspace{2cm}} = 1.230$
- $\underline{\hspace{2cm}} \times 1.000 = 8.000$
- $102 \times \underline{\hspace{2cm}} = 10.200$
- $57 \times \underline{\hspace{2cm}} = 57.000$
- $\underline{\hspace{2cm}} \times 10 = 100$
- $\underline{\hspace{2cm}} \times 100 = 4.400$

PARTE 2

Materiais Necessários: Calculadora (*smartphone*), lápis, borracha e oficina impressa.

ATIVIDADE 3

Habilidade BNCC: (EFo3MAo3) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito.

1) Faça os seguintes cálculos usando a sua calculadora:

- $25 + 32$ e $32 + 25$
- $12 - 17$ e $17 - 12$
- 15×12 e 12×15
- $20 \div 4$ e $4 \div 20$
- $18 + 43$ e $43 + 18$
- $21 - 13$ e $13 - 21$
- 26×7 e 7×26
- $60 \div 10$ e $10 \div 60$

De acordo com os resultados encontrados responda: O que você percebe nessas operações? Que operações são **comutativas**, isto é, quais as operações em que a ordem dos números não altera o resultado, e quais não são?

2) As aulas estão voltando e Eloise precisou ir à papelaria comprar alguns materiais que faltavam para o início do ano letivo. Ela comprou 3 canetas a R\$ 4,80 cada; 5 cadernos a R\$ 5,90 cada; 8 lápis a R\$ 3,10 cada e 9 canetinhas hidrocor a R\$ 5,20 cada. Estime quanto que Eloise gastou em cada material.

4	,	8	0	x	3	=	
5	,	9	0	x	5	=	
3	,	1	0	x	8	=	
5	,	2	0	x	9	=	

Agora, utilizando a calculadora, verifique se chegou próximo da resposta correta.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: “UMA NOITE NO MUSEU”

TEXTO 01 - O Museu Regional do Norte de Minas – MRNM – tem como prioridade desenvolver atividades voltadas para a pesquisa, a identificação, a conservação e a divulgação de registros da cultura material e imaterial do Norte de Minas. A educação patrimonial é uma de suas principais funções que, por meio de ações

voltadas ao público, divulga seus acervos, visando a ampliação e a qualificação do acesso à cultura e ao patrimônio da região.

Inaugurado em 30 de setembro de 2014, o Museu Regional do Norte de Minas foi instalado no casarão da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (Fafil). O prédio histórico foi totalmente restaurado pelo Governo do Estado, com o apoio da comunidade e recursos de empresas viabilizados por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

A edificação teve sua construção iniciada em 1886, sendo concluída em 1889, pelo coronel José Antônio Versiane. Tombado pela Lei Municipal 1761, de 28 de setembro de 1999, o prédio histórico tem grande importância para o setor educacional da cidade: foi sede do primeiro grupo escolar, do primeiro estabelecimento de ensino médio (antigo segundo grau) e dos primeiros cursos superiores da região, ligados à antiga Fafil, incorporada a então Fundação Norte Mineira de Ensino Superior (FUNM) – atual Unimontes.

Ao longo do ano de 2017, o Museu Regional recebeu 12.540 visitantes (um aumento de aproximadamente 24% em relação ao ano de 2016), completando o número expressivo 34.839 visitas em um período de pouco mais de 36 meses de funcionamento, o que ressalta o interesse da população e a importância do espaço para a produção de informação, construção social da memória e oportunidade de lazer.

Fonte: <https://unimontes.br/relatoriosdeatividades/2017/>. Acesso em 29 set. 2024.

QUESTÃO 01)

UNIDADE TEMÁTICA: Números

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Operações matemáticas.

HABILIDADES: (EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado.

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.

- Grife no texto a data em que a edificação foi tombada como patrimônio histórico.
- De acordo com o texto, é possível afirmar que o prédio se tornou patrimônio histórico a mais de 3 décadas? () sim () não. Justifique:
- Comprove sua resposta com um cálculo.

Leia novamente o trecho a seguir:

Ao longo do ano de 2017, o Museu Regional recebeu 12 540 visitantes (um aumento de aproximadamente 24% em relação ao ano de 2016), completando o número expressivo 34 839

- Decomponha os números em destaque no trecho lido.

TEXTO 2 - A unidade oferece ao público o conhecimento da região norte-mineira, por meio de quatro eixos temáticos, distribuídos em: “Meio Ambiente”, “Ocupação do Território”, “Evolução Urbana de Montes Claros” e “Saberes, Fazeres e Celebrações”. Atualmente foram incorporadas ao MRNM duas novas áreas, a Sala dos “Ofícios” e a Exposição “Sacro Santo”.

Fonte: <https://unimontes.br/relatoriosdeatividades/2017/>. Acesso em 29 set. 2024.

QUESTÃO 02)

UNIDADE TEMÁTICA: Álgebra

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Relações de igualdade.

HABILIDADE: (EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número a cada um desses termos.

Um dos itens que contam as histórias mostradas pelo museu são as balanças.

Balanças de prato ainda são utilizadas em várias situações cotidianas. Veja a situação abaixo.

- Escreva a igualdade de massas que representa a situação de equilíbrio da balança:
- Coloque um novo peso em casa prato, de tal forma que a balança permaneça em equilíbrio.
- Retire dois pesos de um dos pratos e um peso de outro, de tal forma que a balança permaneça em equilíbrio.

QUESTÃO 03)

UNIDADE TEMÁTICA: Grandezas e medidas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Horas e intervalo de tempo.

HABILIDADE: (EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração.

TEXTO 3 - Localizado na Rua Coronel Celestino, 75, o Museu Regional é aberto para visitação pública de terça a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 18 horas; aos sábados, das 8 às 12 horas; e aos domingos de 9 às 13 horas. A entrada é gratuita.

Fonte: <https://unimontes.br/relatoriosdeatividades/2017/>. Acesso em 29 set. 2024.

- Quanto ao horário de funcionamento do museu, calcule o total de horas em que fica aberto nos dias da semana.
- Miguel, sua irmã Maria e seus pais, foram visitar o museu. Eles iniciaram a visita às 9h20 e finalizaram às 10h30. Marque nos relógios abaixo o horário que começaram e que finalizaram a visita, respectivamente.

- Indique quanto tempo durou a visita de Miguel e sua família ao museu.

QUESTÃO 04)

UNIDADE TEMÁTICA: Geometria

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Geometria espacial: Sólidos geométricos.

HABILIDADE: (EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais.

TEXTO 4 - Na Sala dos Ofícios são apresentadas através de um acervo rico em elementos, os importantes tipos de trabalhos e profissões que ajudaram a construir a história de Montes Claros, região norte e seus habitantes.

Um dos objetos mais marcantes é a mala que representa o trabalhador do campo. Quanto a este objeto podemos afirmar que ele nos lembra um sólido geométrico chamado:

- a) Cubo.
- b) Prisma de base hexagonal.
- c) Pirâmide de base quadrada.
- d) Prisma de base retangular.
- e) Cilindro

Marque a planificação correspondente a este sólido geométrico.

Observe a representação tridimensional do sólido correspondente ao objeto mala. Em seguida, nomeie os elementos em destaque.

QUESTÃO 05)

UNIDADE TEMÁTICA: Probabilidade e Estatística

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Gráficos e tabelas

HABILIDADE: (EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise.

Durante a visita ao Museu, foi possível observar vários objetos e alguns deles, em uma grande quantidade. Com o quadro, que você recebeu e completou com essas quantidades, com as categorias indicadas, faça um gráfico de barras, indicando as barras referente à quantidade de cada categoria, legenda, fonte, escala e título.

Indique no quadro abaixo a quantidade de cada objeto que você identificou na visita ao Museu Regional do Norte de Minas:

Categorias/Objetos	Quantidade
Fotografias	
Quadros	
Louças	
Artigos de argila	
Artigos religiosos	
Esculturas	